

A LIBERTAÇÃO DA ALMA PARA UMA VIVÊNCIA AUTÊNTICA DE SUA ESSÊNCIA E O ANSEIO PELA SABEDORIA: A ANTROPOLOGIA PLATÔNICA PRESENTE NA OBRA *FÉDON*.

Alan Lucas da Silva¹

Resumo: O trabalho pretende apresentar o dualismo platônico entre corpo e alma, possibilitando ao leitor conhecer um pouco sobre o pensamento antropológico da época e suas pretensões. A teoria de Platão possui grande relevância para a tradição filosófica e as diversas crenças que existem desde sua vivência, fazendo, assim, o estudo de suas ideias tornar-se fator primordial para compreender o trajeto realizado pela humanidade até a contemporaneidade. Para auxiliar na compreensão da visão platônica, observa-se a partir uma revisão bibliográfica os seguintes tópicos: o dualismo de corpo e alma; o anseio pela libertação das coisas sensíveis; o reflexo da alma na vivência cotidiana; a purificação da alma e o conhecimento nesse processo. Através da reflexão proposta, conclui-se que Platão descartou toda e qualquer possibilidade de uma benignidade provinda do corpo humano, mas que, por outro lado, toda chance de alcançar o Bem estaria presente na melhor parte do homem, a alma, e por isso ela deveria buscar a libertação do corpo.

Palavras-chave: Alma; homem; libertação; prazeres; virtude.

1 INTRODUÇÃO

Para muitos, pensar a constituição humana parece ser algo pouco recorrente na história da humanidade, tendo em vista os preconceitos referentes ao período entre o século V e século XV, e que, os assuntos antropológicos, são especificidades da medicina e suas áreas semelhantes. No entanto, essa reflexão está presente desde o início da Filosofia, particularmente na Grécia. Perguntas como “qual a origem do mundo?”, “de onde viemos?”, “o que é o homem?” ou “o que ocorre após a morte?” já eram realizadas.

Nesse contexto, destaca-se um grande filósofo, discípulo de Sócrates, Platão. Ele foi considerado um dos primeiros filósofos que trouxeram essa discussão para reflexão e fez isso a partir de ensinamentos passados por seu mestre. Seu pensamento baseou-se na crença de um mundo ideal, o qual sempre existiu e deu origem ao mundo sensível através da ação de um deus, chamado *Demiurgo*. Essa era a verdade para ele. Desse modo, tudo o que se pode observar é cópia de algo presente no mundo ideal e que, por ser cópia, não possui o mesmo valor.

¹ Aluno do curso de bacharelado eclesiástico em Filosofia do Instituto Filosófico São José.

Todo o seu arcabouço literário traz o nome de seu mestre em seus diálogos e, inclusive, relatam alguns episódios de sua vida, como sua condenação e a execução dela. A obra em que ele descreve momentos antes da morte de Sócrates é a qual ele apresenta grande parte do seu pensamento sobre a morte e a dualidade humana, entre corpo e alma. Através do seu livro *Fédon*, pode-se estipular os principais pontos de seu pensamento a respeito de como enxergava-se o ser humano no seu período entre os séculos V e IV a.C.

Esse trabalho tem em vista realizar uma reflexão sobre o que era o homem para Platão, qual a sua peculiaridade em relação a sua constituição e quais anseios deveriam estar presentes na vida de cada um. Para isso, toma-se como texto-base o *Fédon* e algumas colocações referentes a alma na obra *A República*.

2 O DUALISMO PLATÔNICO

Em sua obra, *Fédon*, Platão realizou a distinção entre os seres mutáveis e os seres imutáveis, evidenciando quem seriam e o motivo de considera-los assim. Ele concluiu que os animais, os homens, as vestimentas e as coisas semelhantes sofrem mudanças e não comportam-se do mesmo modo, por isso são ditas mutáveis. Já os seres que não mudam, eles são captados apenas pelo pensamento e são considerados invisíveis (Cf. PLATÃO, 1972, p.89). O Belo em si, o Igual e a alma possuem a característica da imutabilidade e permanecem sempre do mesmo modo. Ao realizar essa análise, pode-se concluir que o homem possui uma natureza visível e outra invisível.

Platão foi um filósofo dualista quando tratou-se da estrutura humana. Para ele, o homem é composto por duas partes: corpo e alma. Por acreditar na existência de um mundo ideal e que as coisas visíveis no mundo sensível são suas cópias enganosas, o corpo não representava algo tão importante. Ele almejou as coisas invisíveis e imutáveis pois acreditava que elas não eram enganosas como as coisas mutáveis e, como a alma havia sido considerada como imutável e perceptível apenas pelo pensamento, logo ele concluiu que a natureza invisível do homem seria melhor e superior.

Além de ser uma forma mutável e inferior à alma, o corpo era considerado um instrumento para ela por meio dos sentidos. O filósofo acreditava na atividade dos sentidos humanos, mas que esses poderiam ser enganadores e conduzir ao erro. Esse pensamento foi dialogado em sua obra *Fédon* através do seguinte argumento: “Não dizíamos, ainda há pouco,

que a alma utiliza às vezes o corpo para observar alguma coisa por intermédio da vista, ou do ouvido, ou do outro sentido? Assim o corpo é um instrumento, quando é por intermédio de algum sentido que se faz o exame da coisa.” (PLATÃO, 1972, p. 89-90) e por esse motivo também diz que ela “é arrastada pelo corpo na direção daquilo que jamais guarda a mesma forma; ela mesma se torna inconstante, agitada, e titubeia como se estivesse embriagada: isso, por estar em contato com coisas desse gênero.” (PLATÃO, 1972, p. 90).

Em vários momentos referiu-se ao corpo como a origem de todos os males e, dessa maneira, não apresentou qualquer importância a ele. Afirmou, inclusive, ser a enorme barreira para alcançar a verdade, que existia em sua teoria do Mundo Ideal. Tudo isso proporcionou uma determinada inclinação para as coisas invisíveis, buscando a fuga, assim, de tudo aquilo que pertence ao mundo sensível e visível. Ele buscava por um pensamento que pudesse ser realmente razoável, livre de erros.

E é este então o pensamento que nos guia: durante todo o tempo em que tivermos o corpo, e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto de nossos desejos! Ora, este objeto é, como dizíamos, a verdade. Não somente mil e uma confusões nos são efetivamente suscitadas pelo corpo quando clamam as necessidades da vida, mas ainda somos acometidos pelas doenças – e eis-nos às voltas com novos entraves em nossa caça ao verdadeiro real! O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas, que por seu intermédio (sim, verdadeiramente é o que se diz) não recebemos na verdade nenhum pensamento sensato; não, nem uma vez sequer! (PLATÃO, 1972, p. 73-74).

Outro fator que proporcionou o pensamento negativo de Platão em relação ao corpo é o fato de ser perecível. Desse modo, ele não poderia retornar ao *Mundo das Ideias*. Mas a morte, aquilo que torna o corpo perecível, é quem permitia a separação da alma do corpo e, nesse ponto, isso é favorável para seu pensamento, pois assim a alma conseguiria libertar-se dessa “coisa má”: “Estar morto consiste nisso: apartado da alma e separado dela, o corpo isolado em si mesmo; a alma, por sua vez, apartada do corpo e separada dele, isolada em si mesma.” (PLATÃO, 1972, p. 71).

No entanto, uma vez que o corpo para Platão é visto como algo inferior à alma, quais são as características atribuídas à parte imutável do homem? Para ele: “A alma se assemelha ao que é divino, mortal, dotado de capacidade de pensar, ao que tem uma forma única, ao que é indissolúvel e possui sempre do mesmo modo identidade” (PLATÃO, 1972, p. 90), portanto, atributos que estão relacionados com o seu princípio originário. Ela também é a responsável por animar o corpo e dar vida, já existindo anteriormente (Cf. PLATÃO, 1972, p. 87): “O que

nós dissemos é que a nossa alma, antes de vir animar um corpo, existe como própria essência, isto é, existência real.” (PLATÃO, 1972, p. 104).

A busca pela sabedoria e pela verdade foi algo crucial para Platão, devendo ser o motivo da existência de todo homem, principalmente para os filósofos. Por ter a capacidade de pensar, e o pensamento ser algo eterno que não se destrói, a alma recebeu a definição de algo semelhante ao divino, que para ele era justamente aquilo que era eterno e onde existia a verdade das coisas em si.

3 O ANSEIO PELA LIBERTAÇÃO DAS COISAS SENSÍVEIS

O desdenho ao corpo e ao mundo foi algo evidente no pensamento de Platão. Não foram vistos como meios possíveis para a busca da sabedoria e muito menos reconhecidos como verdade. Sendo assim, rejeitou-os. Por essa razão, o homem deveria encontrar sua base na filosofia e nas virtudes, visto que ele acreditava que a filosofia realizava um papel educacional de proporcionar a busca pela verdade, coisa que não havia no corpo ou no mundo sensível. Por isso, o filósofo, para Platão, dedicava-se com alegria (Cf. PLATÃO, 2021, p.193) ao estudo e tudo isso permitia que ele pudesse compreender aquilo que poderia ser o bem ou o mal. O cume do seu pensamento sobre o filósofo expressou-se quando ele apresentou a *Alegoria da Caverna* no seu livro a República e revelou o filósofo ser aquele que descobriu a verdade –que era a teoria das *Ideias*– e a revelou ao seu povo, mas foi incompreendido.

Saber e virtudes são duas coisas que estavam diretamente relacionadas com a fuga e libertação dos sentidos enganadores. São eles que permitem o afastamento de todo prazer e sofrimento como “uma espécie de cravo com o qual pregam a alma ao corpo, fazendo, assim, com que ela se torne material e passe a julgar da verdade das coisas conforme as indicações do corpo.” (PLATÃO, 1972, p. 95). Graças à filosofia, a alma alcança sua libertação:

É uma coisa bem conhecida dos amigos do saber, que sua alma, quando foi tomada sob os cuidados da filosofia, se encontrava completamente acorrentada a um corpo e como que colada a ele; que o corpo constituía para a alma uma espécie de prisão, através da qual ela devia forçosamente encarar as realidades, ao invés de fazê-lo por seus próprios meios e através de si mesma; que, enfim, ela estava submersa numa ignorância absoluta. E o que é maravilhoso nesta prisão, a filosofia bem o percebeu, é que ela é obra do desejo, e quem concorre para apertar ainda mais as suas cadeias é a própria pessoa! Assim, digo, o que os amigos do saber não ignoram é que, uma vez tomadas sob seus cuidados as almas cujas condições são estas, a filosofia entra com doçura a explicar-lhes as suas razões, a libertá-las, mostrando-lhes para isso de quantas ilusões está inçado o estudo que é feito por intermédio dos olhos, tanto

como o que se faz pelo ouvido e pelos outros sentidos; persuadindo-as ainda a que se livrem deles, a que evitem deles servir-se, pelo menos quando não houver imperiosa necessidade; recomendo-lhes que se concentrem e se voltem para si, não confiando em nada mais do que si mesmas, qualquer que seja o objeto de seu pensamento. (PLATÃO, 1972, p.94)

Platão, com sua rejeição à porção limitada de matéria chamada “corpo”, apresentou que o humano e sua essência se dão, apenas, através da libertação da alma; somente quando o homem na sua natureza imutável retorna à essência das coisas. Para isso, o filósofo deve preparar-se para a morte e educar sua alma, tornando-a pura. Assim, “é para o que se lhe assemelha que ela se dirige, para o que é invisível, para o que é divino, imortal e sábio; é para o lugar onde sua chegada importa para ela na posse da felicidade [...]” (PLATÃO, 1972, p. 92).

Além de verificar que o corpo age como uma prisão para a alma, Platão também temeu que ele pudesse “cegar” a alma, impossibilitando o conhecimento da verdade:

Lembrei-me disso e receei que minha alma viesse a ficar completamente cega se eu continuasse a olhar com os olhos para os objetos e tentasse compreendê-los através de cada um de meus sentidos. Refleti que devia buscar refúgio nas ideias e procurar nelas a verdade das coisas. (PLATÃO, 1972, p. 112)

A falsidade presente no mundo e no corpo não era o fim desejado pelo filósofo e por isso buscava evita-lo. Esse foi o propósito de vida do seu mestre, Sócrates, e por essa razão Platão escreveu a obra *Fédon*. Almejava demonstrar que a morte não era um mal para aquele que se preparou através do caminho filosófico e que buscou entender as Ideias em si. Sócrates morreu com essa convicção e, segundo o relato feito por Platão, a morte não foi algo maléfico, mas algo benéfico, visto que assim ele poderia ter a chance de viver com os deuses:

Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar, e se é verdade o que se diz que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Porque, se chegarmos ao Hades, libertando-nos destes que se vangloriam de serem juízes, havemos de encontrar os verdadeiros juízes, os quais nos diriam que fazem justiça acolá: Minos e Radamante, Éaco e Triptolemo, e tantos outros deuses e semideuses que foram justos na vida... (PLATÃO, s/d, p. 95)

4 O REFLEXO DA ALMA NA VIVÊNCIA COTIDIANA

Fugindo dos prazeres e sensações enganadoras, o homem pode educar a alma para torna-la pura e vivenciar as virtudes, pois elas refletem na vivência cotidiana. As atitudes humanas são reflexos da condição da alma e, uma vez que a parte boa da alma domina a parte pior (o corpo), ela pode, assim, até mesmo curar o indivíduo de enfermidades (Cf. Platão,

2021, p.111): “Por isso, ao que parece, a virtude é como a saúde, a beleza e o bem-estar espiritual, enquanto o vício é doença, deformidade e fraqueza” (PLATÃO, 2021, p. 156). As expressões e palavras dependem do caráter da alma:

A perfeição das palavras e da harmonia, a graça e a eurritmia são consequências da transparência espiritual, não da estupidez, a que chamamos falsamente e de modo lisonjeiro de simplicidade, mas da verdadeira transparência do caráter em que se conjugam beleza e bondade. (PLATÃO, 2021, p. 102)

Platão realizou uma análise sobre a música, examinando qualidade e relevância do ritmo, melodia, harmonia e as palavras, dado que só é possível alcançar sua beleza quando a alma está em conformidade com as virtudes. Utilizando desse conhecimento, ele comparou a virtude da temperança como a “que mais se aproxima a uma consonância e a uma harmonia” (PLATÃO, 2021, p. 137), porque ela corrobora para o domínio das más inclinações, bem como para o equilíbrio e esvaziamento dos excessos na vida humana. Demonstrar temperança significa que o indivíduo tornou-se “senhor de si mesmo”, pois é sinal que a parte melhor (a alma) sobrepôs a parte pior (o corpo).

Na sua obra *A Republica*, ele também determinou que a virtude presente na alma também pode influenciar nas relações humanas. O problema da justiça foi visto por ele como algo que não poderia restringir-se somente aos conhecidos, mas que deveria abranger a todos, pois, caso contrário, diferenciar o tratamento entre as pessoas seria injustiça:

Se, portanto, se afirma que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe toca, e com isto se pretende dizer que o homem justo deve fazer o mal aos inimigos e o bem aos amigos, quem sustenta isto não é um sábio porque não fala de acordo com a verdade. De fato, pareceu-nos evidente que em nenhum caso é justo fazer o mal a quem quer que seja. (PLATÃO, 2021, p. 22)

Apesar de tratar o mundo e os seres visíveis como algo ruim, ele não demonstrou indiferença em relação ao próximo. Ele tinha o desejo de, mesmo peregrinando no mundo visível enquanto a alma está detida pelo corpo, promover uma boa convivência e ajudar as pessoas à também purificarem suas almas. Por essa razão, e por perceber a maldade e corruptibilidade daqueles que possuíam o poder político, Platão elaborou um Estado ideal para extinguir, ali, aquilo que pudesse atrapalhar a busca pela verdade. Seu Estado possuía semelhanças com a alma e, como tinha por base a melhor parte do homem, ele também trouxe a bondade e a beleza da alma: “Chegamos finalmente, por meio de muitas dificuldades, a praticamente estabelecer que na alma de todo homem subsistem as mesmas partes que compõem um Estado, dispostas na mesma hierarquia” (PLATÃO, 2021, p.151).

5 A PURIFICAÇÃO DA ALMA

Seu entendimento por “purificação da alma” ou educação dela foi herdado pelo pensamento socrático² sobre a vivência moral do homem, mas que recebeu o seu verdadeiro significado com base na sua teoria do *Mundo das Ideias*³:

Já Sócrates havia posto no “cuidado da alma” a suprema tarefa moral do homem. Platão repete o mandamento socrático, porém lhe acrescenta místico colorido, precisando que “cuidado da alma” significa “purificação da alma”. Essa purificação se realiza quando a alma, transcendendo os sentidos, se apodera do puro mundo do inteligível e do espiritual, a ele unindo-se como àquilo que lhe é congênere e conatural. Aqui a purificação, bem diferentemente das cerimônias iniciáticas dos órficos, coincide com o processo de elevação ao supremo conhecimento do inteligível. (REALE, 2017, p. 157)

Esse desejo, iniciado por Sócrates, foi influenciado pela frase inscrita na entrada do Oráculo de Delfos por volta do século IV a.C. que dizia: “conhece-te a ti mesmo”. O autoconhecimento na visão platônica consiste no cuidado da alma e o direcionamento para o supra-inteligível, buscando sempre sair da prisão proporcionada pelo corpo, o verdadeiro mal que fez com que houvesse a necessidade da purificação.

A purificação, para Platão, ocorreria através da prática das virtudes – precisamente a temperança, justiça e a coragem – e também do próprio pensamento: “a verdade nada mais seja do que uma certa purificação de todas essas paixões e seja a temperança, a justiça, a coragem; e o próprio pensamento outra coisa não seja do que um meio de purificação.” (PLATÃO, 1972, p. 77). O modo como cada ser humano dedica-se ou não na purificação de sua alma definirá o seu destino, podendo, inclusive, após a morte retornar⁴ para um corpo e fixar suas “raízes”, fruto das experiências sensíveis: “e sua condição é tal que, em consequência, ela jamais atinge o Hades em estado de pureza, mas sempre contaminada pelo corpo de que sai; resultado é que logo recai num outro corpo, onde de certa forma se planta e deita raízes.” (PLATÃO, 1972, p. 95). Mas a alma do filósofo conduz para o domínio das paixões e conduz para o raciocínio, apresentando para o divino:

² “Por toda parte eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente, e nem tão ardentemente, com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor, e vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vêm, aos homens, as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. (PLATÃO, s/d, p. 68)

³ Mesmo que Mundo Ideal ou a teoria das Ideias.

⁴ Outra teoria presente em sua obra e que expressava a crença sobre o destino das almas após a morte do corpo, que era a metempsicose. “Como sabemos, metempsicose é a doutrina que indica a transmigração da alma em vários corpos, portanto, o “renascimento” da mesma em diferentes formas de viventes.” (REALE, 2017, p. 159)

Não! ela acalma as paixões, liga-se aos passos do raciocínio e sempre está presente nele; toma o verdadeiro, o divino, o que escapa à opinião, por espetáculo e também por alimento, firmemente convencida de que assim deve viver enquanto durar sua vida, e que deverá, além disso, após o fim desta existência, ir-se para o que lhe é aparentado e semelhante, desembaraçando-se destarte da humana miséria! (PLATÃO, 1972, p. 95)

Como o filósofo era visto como aquele que dedicava-se com alegria aos estudos e na busca da sabedoria, o conhecimento não permitia o equívoco de entregar-se erroneamente aos prazeres e desejos. Por esse motivo ele destacou a importância da Filosofia na vida de todo ser humano.

5.1 O conhecimento na purificação da alma.

O conhecimento para Platão, além de fazer parte da purificação da alma proporcionando um pensamento racional, indica também o processo de formação moral. A formação moral, após a morte, torna-se a única coisa que a alma tem quando chega no Hades (Cf. PLATÃO, 1972, p. 121). Assim, a busca do saber pode oferecer o verdadeiro prazer para a alma:

E, assim, compreende-se perfeitamente como, para Platão, o processo do conhecimento racional seja ao mesmo tempo processo de “conversão” moral: de fato, à medida que o processo do conhecimento nos leva do sensível ao suprassensível, nos converte do um ao outro mundo, nos leva da falsa à verdadeira dimensão do ser. Portanto, a alma se cuida, se purifica, se converte e se eleva “conhecendo”. E nisso reside a verdadeira virtude. (REALE, 2017, p. 157)

No entanto, apesar de ser uma busca e iniciativa de cada homem, o conhecimento no pensamento platônico não era uma descoberta ou revelação, mas uma lembrança. Como a alma já existia antes de ser aprisionada pelo corpo, ela já possuía um conhecimento anterior. Desse modo, tudo que a humanidade pode aprender, não é inovação, mas apenas uma recordação de um conhecimento anterior, uma *reminiscência*:

É possível, com efeito – e assim pelo menos os pareceu – que ao percebermos uma coisa pela vista, pelo ouvido ou por qualquer outro sentido, essa coisa nos permita pensarmos num outro ser que tínhamos esquecido, e do qual se aproximava a primeira, quer ela lhe seja semelhante ou não. Por conseguinte, torno a repetir, de duas uma: ou nascemos com o conhecimento que para todos nós dura a vida inteira – ou então, depois do nascimento, aqueles de quem dizemos que se instruem nada mais fazem do que *recordar-se*; e neste caso a instrução seria uma reminiscência. (PLATÃO, 1972, p.85)

Essa *reminiscência* contribui para o conhecimento do homem sobre as coisas em si e, conseqüentemente, na educação da alma, pois assim ela pode aproximar-se da verdade em si. O itinerário da rememoração inicia durante a vida e através da atividade filosófica, mas vale ressaltar que só será levado a plenitude quando a alma separar-se do corpo. Assim, ela poderá encontrar a sabedoria de fato (Cf. PLATÃO, 1972, p. 74).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Platão mostrou-se contrário a parte física do homem, exaltando, assim, a parte invisível. Sua insistência nessa teoria provou que a peregrinação terrena não tinha sentido, – a não ser a tentativa de retornar ao *Mundo das Ideias* por meio da busca da sabedoria e prática das virtudes – pois não encontrou a verdade na inteireza do homem (corpo e alma). Sabe-se, portanto, que para ele o corpo não pode ser algo bom e útil, visto que traz consigo os sentidos que não são exatos e eles impulsionam para o erro, a falsidade. Nessa perspectiva, Platão entendeu que o ser humano, para ser livre e encontrar a sabedoria em sua plenitude, deveria almejar a libertação de sua alma.

Tendo em vista que a alma era o princípio da vida no corpo e que, ao analisar a conduta do homem no cotidiano, ela influenciava nas atitudes humanas, Platão conclui que todos deveriam procurar com a educação da alma. Ele percebeu que agir mal ou agir bem são frutos da condição da alma. Para ter atitudes equilibradas e temperantes, o ser humano deveria abandonar todas os seus desejos e inclinações desregrados, ou seja, os prazeres enganadores. Portanto, o homem é bom e autêntico na medida que se empenha na educação de sua alma, pois quem vive na mentira dos prazeres não alcança a verdade de sua existência. Educando-se ele pode ter atitudes que condizem com sua originalidade.

Para atingir a purificação da alma, o homem deve passar pelo processo de desapego dos prazeres e desejos carnis, convertendo-se, desse modo, à vida virtuosa e harmônica. Para impulsionar a educação da alma, Platão apresentou o caminho do conhecimento racional. Este, consiste na atividade filosófica ensinada por Sócrates: a busca da verdade.

Por fim, conclui-se que o ser humano, para Platão, não era considerado em sua plenitude, pois o corpo representava uma prisão e não permitia o indivíduo encontrar a sabedoria existente no mundo ideal. Somente a alma, no mundo sensível, poderia ser observada como algo verdadeiro, visto que ela possuía semelhanças em relação as coisas em si e era capaz de proporcionar o retorno para o supremo inteligível, o *Mundo das Ideias*.

REFERÊNCIAS

PLATÃO. **Apologia de Sócrates**; tradução: Maria Lacerda de Moura. São Paulo: Editora Escala, s/d. (Mestres Pensadores)

_____. **A República**; tradução: Ciro Mioranza. São Paulo: Lafonte, 2021.

_____. **Fédon**; Abril S.A Cultural e Industrial. Tradução: Editora Globo S.A. Porto Alegre: O Pensadores, 1972.

REALE, Giovanni. **Filosofia: Antiguidade e Idade Média**, vol.1 São Paulo: Paulus 2017. (Coleção Filosofia)